

ABU NASR FOROBIYNING PSIXOLOGIK QARASHLARI

Baxtiyorova Umida Ulug'bek qizi

Buxoro davlat universiteti tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13352999>

Annotatsiya. maqolada buyuk ajdodimiz Abu Nasr Farobiyning psixologik qarashlari, uning bugungi kunga qadar qiymati, psixologik va falsafiy g'oyalarga ta'siri, uning asarlari insonni haqiqat va uyg'unlikka intilayotgan aqlli va axloqiy mavjudot sifatida yaxshiroq tushunishga yordam berishi, allomaning psixologik qarashlari psixologik fikr tarixiga muhim hissa qo'shganligi, uning ruh, aql, bilim, iroda va axloq haqidagi asarlarining psixologiya va falsafaning keyingi rivojlanishidagi ahamiyati haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Abu Nasr Farobiy, psixologik qarashlar, psixologik va falsafiy g'oyalar, haqiqat va uyg'unlik, aqlli va axloqiy mavjudot, psixologik fikr, ruh, aql, bilim, iroda va axloq.

Аннотация. в статье рассматриваются психологические взгляды Абу Насра Фараби, нашего великого предка, его значение по сей день, его влияние на психологические и философские идеи, его работы помогают лучше понять человека как разумное и нравственное существо, стремящееся к истине и гармонии, психологические взгляды Алламы внесли важный вклад в историю психологической мысли, его работы о духе, разуме, знании, воле и морали, его работы о в нем говорится о значении психологии и философии в ее последующем развитии.

Ключевые слова: Абу Наср Фараби, психологические взгляды, психологические и философские идеи, истина и гармония, разумное и нравственное существо, психологическая мысль, дух, разум, знание, воля и мораль.

Annotation. the article talks about the psychological views of our great ancestor Abu Nasr Farabi, his value to this day, his influence on psychological and philosophical ideas, the fact that his works help to better understand a person as an intelligent and moral being striving for truth and harmony, the psychological views of alloma have made an important contribution to the history of psychological thought

Keywords: Abu Nasr Farabi, psychological views, psychological and philosophical ideas, truth and harmony, intelligent and moral being, psychological thought, spirit, mind, knowledge, will and morality.

Buyuk ajdodimiz "Ikkinchi o'qituvchi" (Aristoteldan keyin) nomi bilan tanilgan Abu Nasr Al-Farabi (870-950) o'rta asr Sharqining taniqli faylasufi va

olimi бўлиб, Aris daryosi suvining Sirdaryoga quyilish yeriga joylashgan Forob qishlog'ida tug'ilib o'sdi.

Forobiyning yoshligi arab xalifaligi poytaxti Bag'dod shahrida kechdi. U bu yerdagi madaniy muhitdan nafas olib, olimlar bilan yaqindan tanishdi. Shuningdek, falsafa ilmidan saboq oldi. Forobiy Arastuning hamma asarlarini bitta ham qoldirmay o'qib chiqdi. Natijada Forobiyda Arastuning g'oyalarini yengillik bilan tushunib, uning o'z oldiga qo'ygan vazifalari va o'ylantirgan muammolari ko'lamini his etish ko'nikmalari paydo bo'ldi. Aytishlaricha, Forobiy Arastuning «Jon haqida» deb nomlangan asariga o'z qo'li bilan: «Men bu asarni 200 marta o'qidim», - deb yozib qo'ygan ekan.

Manbalarda yozilishicha, Forobiy dastlab qozilik qilgan. Lekin keyinchalik haqiqatni izlab topish umidida davlat ishlari va qisman mudarrislik bilan mashg'ul bo'ladi. Bir kuni yaqin kishilaridan biri Forobiyga bir qancha kitobni omonatga topshirib ketadi. Bu kitoblarning ichida Arastuning bir qancha asarlari ham bor edi. Forobiy bo'sh vaqtlarida ana shu asarlarni bir chekkadan o'qishga kirishadi. Aynan ana shu mutola uning qozilikni tashlashiga sabab bo'ladi. Bu tasodif Forobiyning takdirida muhim o'rin tutadi va u buyuk olimlik maqomiga yetishadi. Ba'zi ma'lumotlarga qaraganda, Forobiy Arastuning «Tabiiy uyg'unlik» asarini 200 marta o'qib chiqqan.

Forobiyga Arastudan keyingi «Ikkinchi ustoz» deb nom berilgan. Chunki u xuddi Arastu kabi ilm olamining deyarli barcha jabhalariga oid qarashlarini muntazam ravishda bayon etib borgan. U buyuk shoir ham edi.

Forobiy 950 yilda hayotdan ko'z yumdi va Damashq shahrida Dafn etildi.

Bir kuni Forobiydan so'radilar:

- Kimning bilimi kuchliroq: senikimi yo Arastunikimi?

Forobiy shunday javob qaytardi:

- Men o'sha zamonda yashab, u bilan uchrashganimda va uning qo'lida tahsil olganimda edi, uning eng yaxshi shogirdlari safidan joy olgan bo'lardim.

Abu nasr Forobiy Yaqin va O'rta Sharqda ilg'or ijtimoiy-falsafiy oqimning asoschilaridan biri bo'lib, «Sharq Aristoteli» degan unvonga sazovor bo'lgan mashhur mutafakkirdir. Forobiy dunyoqarashining asosi, ya'ni dunyoning tuzilishi haqidagi tushunchasini «panteistik» degan fikr tashkil etadi. Mavjudot «emonatsiya» yordamida yagona boshlang'ichdan pog'onama-pog'ona vujudga kelgan, yakkalikdan ko'plikka, rang baranglikka borgan. Uning dunyoqarashidagi asosiy maqsadlardan biri ilmiy-falsafiy usulning mustaqilligini nazariy jihatdan asoslab berishga, uning inson tafakkuriga, aqliy bilimiga asoslanganligini isbotlashga intilishdir.

Forobiy bilishning ikki shakli, bosqichini - hissiy va hayoliy, aqliy bilishni bir-biridan farqlaydi. U sezgi roliga to'xtalib, besh turga bo'ladi:

Forobiy sezgini bilishning manbai deb hisoblagan, uning qarashlari Aristotelning «sezmagani odam hech narsani bilmaydi ham, tushunmaydi ham» degan qarashlariga o'xshab ketadi.

Forobiy inson (ruh) jonining bir tandan boshqasiga o'tib, ko'chib yurishi mumkinligini inkor etadi va uni balki tan kabi individual «substatsiyasining birligi» sifatida tushunadi. Uning fikri izchil emas edi. Bunday ikkilanish Aristotelga ham xos bo'lgan.

Forobiyning ruhiy jarayonlar, ularning bilish va mantiq tizimi haqidagi ta'limoti o'rta asrlar falsafasining katta yutug'i edi.

Uning asarlari mantiq, metafizika, bu ku, siyosat, musiqa, astronomiya va psixologiya kabi ko'plab bilim sohalarini qamrab olgan.

Al-Farobiyning asosiy psixologik qarashlari:

Ruh tana shakli sifatida: al-Farabi hayotning funktsiyalarini belgilaydigan tana shakli sifatida Aristotelning ruh tushunchasiga amal qilgan.

U ruhning uch turini ajratib ko'rsatdi:

- o'simlik ruhi: o'simliklarning o'sishi va ko'payishini belgilaydi.
- hayvonlarning ruhi: hayvonlarning his-tuyg'ulari va harakatini belgilaydi.
- aqliy ruh: faqat insonga xos va fikrlash, nutq, ijodkorlik uchun javobgardir.

Aql: Al-Farabi aqlga katta e'tibor berib, uni inson va hayvonlar o'rtasidagi asosiy farq deb hisoblagan. Uning ta'kidlashicha, aql-bu haqiqatni bilish, aqliy operatsiyalar, ijodkorlik qobiliyati.

Bilish: Al-Farobiy inson dunyoni his-tuyg'ular va aql orqali bilishiga ishongan. Tuyg'ular bizga dunyo haqida asosiy ma'lumotlarni beradi va ong uni qayta ishlaydi va xulosalar chiqaradi.

Iroda erkinligi: Al-Farobiy inson Iroda erkinligiga ega, tanlov qilishi va o'z xatti-harakatlari uchun javobgar bo'lishi mumkinligiga ishongan.

Axloq: Al-Farobiy axloq va axloqqa katta ahamiyat bergan. U inson yaxshilikka, adolatga, ijtimoiy farovonlikka intilishi kerak deb hisoblagan.

Psixikani o'rganish usullari:

Kuzatish: Al-Farabi insonning ruhiy jarayonlarini tushunish uchun uning xatti-harakatlarini kuzatish muhimligini ta'kidladi.

Mantiqiy tahlil: Aristotel an'analarining ta'sirini aks ettiruvchi fikrlash va xulosalarni tahlil qilish uchun mantiqdan foydalanish.

Psixologiyaning keyingi rivojlanishiga ta'siri:

Aristotel an'analarining rivojlanishi:

Al-Farabi Aristotelning ruh va ongni o'rganish an'anasini davom ettirdi.

Axloq va axloqqa e'tibor: al-Farobiyning axloqiy va psixologik g'oyalarni rivojlantirishga ta'siri.

Abu Nasr Al-Farobiyning psixologik qarashlari nafaqat g'oyalar to'plami, balki uning inson va dunyo haqidagi falsafiy qarashlarini aks ettiruvchi yaxlit tizimdir. Keling, uning psixologik g'oyalarining ba'zi qo'shimcha jihatlarini ko'rib chiqaylik: 1. Ruh shakl va funktsiya sifatida:

Ruhning uch turi: Al-Farabi hayotning ierarxik tuzilishini tan olishini aks ettiruvchi ruhning uch turini (o'simlik, hayvon va aqlli) ajratib ko'rsatdi.

Ruh harakatlantiruvchi kuch sifatida: Ruh nafaqat tananing shakli, balki tananing harakati va faoliyatini ham belgilaydi.

Ruhning tana bilan aloqasi: Al-Farobiy ruh va tana bir-biri bilan uzviy bog'liq va o'zaro ta'sir qiladi, deb ishongan.

2. Jarayon sifatida bilish:

His-tuyg'ular bilim manbai sifatida: Al-Farabi inson dunyoni asosiy ma'lumotlarni taqdim etadigan his-tuyg'ular orqali bilib olishiga ishongan.

Aql tahlil vositasi sifatida: aql his-tuyg'ular orqali olingan ma'lumotlarni qayta ishlaydi, xulosalar chiqaradi, tushunchalar va bilimlarni shakllantiradi.

Haqiqatga intilish: Al-Farobiy ta'kidlaganidek, inson haqiqatni bilishga, dunyoning ideal tartibiga intiladi, bu uning bilim faoliyatini boshqaradi.

3. Axloq va axloq:

Inson axloqiy mavjudot sifatida: Al-Farabi inson nafaqat aqlli mavjudot, balki yaxshilikni yomonlikdan ajrata oladigan, to'g'ri va noto'g'ri o'rtasida tanlov qilishga qodir axloqiy mavjudot ekanligiga ishongan.

Yaxshilikka intilish: inson barkamol jamiyat rivojlanishiga hissa qo'shadigan yaxshilikka, adolatga, ijtimoiy farovonlikka intilishi kerak.

4. Psixologiya va falsafaga ta'siri:

Aristotel an'anasining rivojlanishi: Al-Farabi Aristotelning ruh va ongni o'rganish an'anasini davom ettirdi, o'z g'oyalari va qayta tasavvurlarini kiritdi.

Aql haqidagi g'oyalar: uning haqiqatni bilish qobiliyati sifatida aql haqidagi g'oyalari falsafa va psixologiyaning keyingi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi.

Axloq haqidagi g'oyalar: uning axloq va axloq haqidagi g'oyalari Islom axloqi va tarbiyasi tushunchalarini shakllantirishga yordam berdi.

5. Al-Farabi g'oyalarining dolzarbligi:

Dolzarblikni saqlash: al-Farobiyning aql, axloq, axloq, bilim haqidagi g'oyalari bizning davrimizda dolzarb bo'lib qolmoqda.

Zamonaviy psixologiyaga ta'siri: al-Farobiyning ruh va tananing o'zaro bog'liqligi, axloqiy rivojlanishning ahamiyati haqidagi g'oyalari zamonaviy psixologik tushunchalarda aks etadi.

Abu Nasr Al-Farobiyning psixologik qarashlari islom falsafasining boyligi bo'lib, hozirgacha psixologik va falsafiy g'oyalarga ta'sir ko'rsatmoqda. Uning asarlari insonni haqiqat va uyg'unlikka intilayotgan aqlli va axloqiy mavjudot sifatida yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Uning psixologik qarashlari psixologik fikr tarixiga muhim hissa qo'shadi. U Aristotelning g'oyalarini Islom falsafasi kontekstida qo'llagan. Uning ruh, aql, bilim, Iroda va axloq haqidagi asarlari psixologiya va falsafaning keyingi rivojlanishiga ta'sir ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Umumiy psixologiya (A.V.Petrovskiy tahriri ostida) T; "O'qituvchi" 1992 y.
2. Xaydarov F.I., Xalilova N.I.. Umumiy psixologiya. T; Fan va texnologiyalar, Toshkent 2013.-B. 278.
3. Andrushenko T.Yu. Diagnosticheskie probi v psixologicheskoy konsultirovani. M.: Akademiya, 2004. –S. 206.
4. Balakshina J.A., Proxorenko T.V. Diagnostika pamyati, vnimaniya, mishleniya, urovnya razvitiya. SPb.: Rech, 2002. –S. 252.